

Comparación de las características fenotípicas entre los respondedores y los no respondedores al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante dispositivos de avance mandibular.

Camañes Gonzalvo, Sara ¹
Marco Pitarch, Rocío ²
Bellot Arcís, Carlos ³
García Selva, Marina ⁴
Plaza Espín, Andrés ⁵
Paredes Gallardo, Vanessa ⁶

Artículo original procedente de la Beca de Investigación otorgada en la 68 reunión de la Sociedad Española de Ortodoncia del año 2022.

1. Profesora colaboradora Máster de Especialización en Ortodoncia de la Universitat de València (UV). Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València, Valencia, España.
2. Doctora en Odontología. Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València, Valencia, España.
3. Profesor Titular. Departamento de Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología, Universitat de València, Valencia, España.
4. Doctora en Odontología. Profesora Asociado. Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València, Valencia, España.
5. Profesor Asociado. Facultad de Medicina y Odontología. Universitat de València, Valencia, España.
6. Profesora Titular. Codirectora del Máster de Especialización en Ortodoncia de la Universitat de València. Universitat de València, Valencia, España.

Correspondencia:
Sara Camañes Gonzalvo
Gascó Oliag, 1. 46010 Valencia
sara.camanes@uv.es

Resumen

OBJETIVO: Los dispositivos de avance mandibular (DAM) se consideran una opción eficaz para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS). Sin embargo, la respuesta terapéutica es variable. La actual investigación se centra en identificar las características fenotípicas que diferencian a los pacientes respondedores de los no respondedores al tratamiento con DAM con el propósito de realizar un modelo de predicción de respuesta.

MATERIAL Y MÉTODO: Se analizaron las características fenotípicas basales clínicas, polisomnográficas, y anatómicas de pacientes diagnosticados de AOS mediante polisomnografía a los que se les colocó un DAM para diferenciar a los respondedores de los no respondedores. Por último, se realizó un modelo de predicción de respuesta al tratamiento mediante DAM a partir de una regresión logística multivariada.

RESULTADOS: Se analizaron las características fenotípicas de 65 pacientes. 33 pacientes respondieron y 32 no respondieron al tratamiento con dispositivos orales. La regresión logística multivariada demostró que una altura facial anterior aumentada (OR=0.613), un mayor índice de masa corporal basal (IMC) (OR=0.551), una mayor longitud de la vía aérea (OR=0.815) y una menor saturación mínima de oxígeno basal (OR=1.132) pueden reducir la tasa de respuesta al tratamiento.

CONCLUSIONES: La altura facial anterior, el IMC basal, la longitud de la vía aérea superior y la saturación mínima de oxígeno basal constituyeron un modelo para predecir la respuesta al tratamiento con DAM para el paciente con AOS.

PALABRAS CLAVE: Apnea obstructiva del sueño; dispositivos de avance mandibular; fenotipo.

Abstract

OBJECTIVE: Mandibular advancement devices (MAD) are considered an effective option for treating obstructive sleep apnea (OSA). However, therapeutic response can vary. The current research aims to identify phenotypic characteristics that differentiate responders from non-responders to MAD treatment, with the goal of developing a response prediction model.

MATERIALS AND METHODS: Baseline clinical, polysomnographic, and anatomical phenotypic features were analyzed, from patients diagnosed with OSA by polysomnography who were treated with MAD, in order to differentiate responders from non-responders. Finally, a response prediction model for MAD treatment was developed using multivariate logistic regression.

RESULTS: Phenotypic characteristics of 65 patients were analyzed. Of these, 33 patients responded and 32 did not respond to oral device treatment. Multivariate logistic regression showed that increased anterior facial height (OR=0.613), higher baseline body mass index (BMI) (OR=0.551), longer upper airway length (OR=0.815), and lower baseline minimum oxygen saturation (OR=1.132) may decrease treatment response rates.

CONCLUSIONS: Anterior facial height, baseline BMI, upper airway length, and baseline minimum oxygen saturation together constitute a model for predicting response to MAD treatment in OSA patients.

KEY WORDS: Obstructive sleep apnea; mandibular advancement device; phenotype.

Introducción

La apnea obstructiva del sueño (AOS) es uno de los trastornos de sueño más prevalentes. Recientemente se ha publicado un estudio cuyo objetivo consistía en analizar la prevalencia mundial de esta patología⁽¹⁾. La American Academy of Sleep Medicine (AASM) concluye que a nivel mundial alrededor de un billón de personas podría padecer apneas durante el sueño, aunque destaca diferencias significativas en la prevalencia según el área geográfica⁽²⁾. En Estados Unidos, el 34% de los hombres y el 17% de las mujeres de la población entre 30 y 70 años padecen AOS con un IAH > 5/h y el 13% de hombres y el 6% de las mujeres con un IAH > 15/h⁽³⁾. En España, el 26% de los hombres y el 28% de las mujeres del mismo rango de edad padecen AOS con un IAH > 5/h y el 14% de los hombres y el 7% de las mujeres con un IAH > 15/h⁽⁴⁾.

Estos datos justifican la preocupación de la población médica dada la elevada prevalencia en la población general y las graves consecuencias médicas que desencadenan en la salud de quienes lo padecen. Además, su tratamiento permite evitar accidentes de tráfico, mejorar la calidad de vida de los pacientes y ahorrar gastos sanitarios^(5,6).

La CPAP es el tratamiento más extendido y eficaz para la AOS, pero su mayor inconveniente es la baja adherencia por parte de los pacientes, lo que conlleva la reducción de su eficacia^(7,8). Es por ello crucial disponer de tratamientos alternativos a la CPAP, no invasivos, sencillos de utilizar por parte del paciente, y eficaces como los dispositivos de avance mandibular⁽⁹⁾.

Estudios clínicos aleatorizados han demostrado la eficacia del tratamiento con dispositivos de avance mandibular sobre distintos aspectos del AOS, que incluyen: un descenso significativo del IAH en el 60% de los pacientes, mejoría de los parámetros oximétricos y de la fragmentación del sueño, disminución de la somnolencia, mejoría cognitiva y de la calidad de vida, mejoría del control tensional nocturno y mejoría habitual de la frecuencia y/o intensidad del ronquido⁽⁹⁾.

Sin embargo, como señalaron Sutherland et al. en 2014, alrededor de un tercio de los casos tratados con dispositivos de avance mandibular (DAM) no responden adecuadamente al tratamiento⁽¹⁰⁾. Por ende, resultaría beneficioso poder identificar aquellos pacientes con mayor probabilidad de responder favorablemente, dado que a menudo se requiere un período de adaptación de varios meses antes de poder confirmar el efecto terapéutico mediante polisomnografía. Actualmente, la incapacidad para identificar a los pacientes “no respondedores” al DAM supone un obstáculo clínico, lo que subraya la necesidad de desarrollar métodos predictivos de respuesta.

A pesar de que se han propuesto prometedores modelos predictivos⁽¹¹⁾, no han resultado útiles clínicamente en la validación prospectiva posterior⁽¹²⁾. Por lo tanto, se necesita realizar una evaluación fenotípica multimodal para desarrollar

un modelo de predicción clínicamente útil y así predecir la respuesta al tratamiento mediante dispositivos orales.

Por lo tanto, los objetivos del presente trabajo son: 1). Identificar las características fenotípicas que diferencian a los pacientes respondedores de los pacientes no respondedores al tratamiento de la AOS mediante DAM; 2). Establecer un modelo predictivo de respuesta al tratamiento de la apnea obstructiva del sueño mediante dispositivos orales a partir del conjunto de características fenotípicas analizadas en el estudio.

Material y método

TIPO DE ESTUDIO

El protocolo del presente ensayo clínico no aleatorizado fue aprobado por el comité de ética de investigación de la Universidad de Valencia de acuerdo con los principios de la Declaración de Helsinki (código de verificación 7AU5SR7D350IY4LD). Este estudio se registró en ClinicalTrials.gov (Nº identificador: NCT02724865). Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado para participar en la investigación.

ÁMBITO DE ESTUDIO

Pacientes con AOS referidos a la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Clínico Universitario de Valencia o del Servicio de Neurofisiología del Hospital de La Ribera de Alzira y remitidos a la Unidad de Protoplastia y Oclusión de la Facultad de Medicina y Odontología (Universidad de Valencia) para la confección, regulación y control de los dispositivos de avance mandibular.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

Las personas seleccionadas para el estudio fueron pacientes mayores de 18 años con IAH > 5/h, con rechazo, intolerancia, o cumplimiento irregular con la CPAP, o que, aun teniendo anomalías anatómicas, rechazaron la cirugía. Se excluyeron del estudio los pacientes afectos de trastornos del sueño diferentes de AOS, mujeres embarazadas, pacientes con enfermedad periodontal activa, pacientes que tomaran medicación que pudiese alterar la arquitectura del sueño, presencia de trastornos temporomandibulares o pacientes con menos de 10 piezas dentarias en cada arcada dentaria que imposibilitase la colocación del dispositivo de avance mandibular.

DISEÑO DEL ESTUDIO

Todos los pacientes recibieron instrucciones de someterse a una polisomnografía (PSG) al inicio del

estudio y posteriormente después de la titulación del DAM. Los estudios de PSG fueron realizados en las mismas condiciones, analizados y supervisados por el mismo especialista. Las variables registradas en la PSG fueron las recomendadas por la AASM⁽²⁾.

Los dispositivos utilizados en este estudio fueron unas prótesis compuestas por dos férulas, una superior y otra inferior, todas ellas de avance graduable: DAM[®] (Aditas, España), Orthoapnea Classic[®] (Orthoapnea, Ortoplus, España) y NOA[®] (Orthoapnea, Ortoplus, España). Estos dispositivos permiten un amplio rango de movimientos mandibulares mientras limitan la dimensión vertical (Figura 1, 2 y 3). El avance inicial registrado para cada paciente se estableció en el 50% de la protrusión máxima mediante la utilización de la Galga de George[®] (Great Lakes Dental Technologies). La titulación del dispositivo se realizó atendiendo a la percepción subjetiva por parte del paciente de los cambios en la sintomatología, como los ronquidos y la somnolencia diurna, y los efectos secundarios subyacentes del avance mandibular. El DAM se avanzó progresivamente 1 mm cada 15 días hasta observar una mejoría o la resolución de los síntomas, o hasta que el dispositivo proporcionaba el máximo beneficio con el menor número de efectos secundarios. En este momento, se remitía de nuevo al especialista para realizar la segunda PSG con el dispositivo en boca junto con una exploración.

La realización de la 2ª PSG permitía la diferenciación de los pacientes según el éxito del tratamiento del AOS

mediante DAM en pacientes respondedores y pacientes no respondedores en función de las siguientes variables: parámetros polisomnográficos, IAH/h y el porcentaje de tiempo de registro nocturno en el que la saturación de oxígeno permanece por debajo de 90% (CT90%), procedente de la 1ª y 2ª PSG. Además, se consideraron los síntomas del paciente a través de la escala de somnolencia diurna conocida como Escala de Epworth (ESS) considerando los criterios recomendados de severidad del último Consenso Internacional de Apnea Obstruktiva del Sueño^(13,14). Se consideraron "respondedores" aquellos pacientes en los que se produjo una reducción en el IAH/h de más del 50%, con un IAH/h con DAM <10 eventos/hora y mejoría en la oxigenación con CT90% cercano a 0 y/o una puntuación en la ESS >10. Los "no respondedores" fueron pacientes que no lograron una reducción en el IAH de >50%, o que aún tenían un T90% >14, o aún presentaban ESS >10.

EVALUACIÓN RADIOLÓGICA

Todos los pacientes fueron sometidos a un primer CBCT sin el DAM en la Unidad de Radiología de la Facultad de Medicina y Odontología, siempre por el mismo técnico experimentado. Se empleó el aparato Master 3D[®] (E-WOO Technology), un sistema de tecnología de haz cónico, de resolución normal y calidad alta, que emite una radiación de 90 kVp y 4 mA en aproximadamente 30 segundos.

FIGURA 1. DAM[®]: vista descriptiva del dispositivo que permite, además del avance mandibular, la realización de una apertura limitada y movimientos excéntricos mandibulares.

FIGURA 2. Orthoapnea Classic®. Dos férulas independientes, unidas mediante un tornillo de titanio acoplado a la férula inferior, que permite movimiento anteroposterior regulable con limitación de la apertura bucal. El tornillo de titanio tiene un rango de movimiento de 10 mm y cada 2.5 vueltas del tornillo en un sentido, avanza o retrocede 1 mm.

FIGURA 3. NOA® con diferentes férulas de avance mandibular (60%, 70% y 80%). Se trata de un dispositivo de dos piezas que contempla en su diseño el comportamiento cinemático de la mandíbula del paciente. El control del avance está asegurado por medio de dos levas (fins), una a cada lado del dispositivo.

Para estandarizar las proyecciones, se colocaba al paciente sentado con el plano de Frankfurt paralelo al suelo y se alineaban los láseres vertical y horizontal con el plano medio sagital y el borde inferior del labio inferior, respectivamente. Se estabilizaba la cabeza con tiras horizontales y se instruía al paciente para que mantuviera la barbilla en el apoyo mentoniano, respirara por la nariz y no tragara durante la proyección radiológica con los dientes en oclusión.

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DEL ESTUDIO

Para diferenciar entre los pacientes respondedores y no respondedores y así identificar los fenotipos de la AOS, se analizaron los siguientes parámetros: 1). Variables clínicas y antropométricas basales que incluyeron la edad, género, índice de masa corporal (IMC), circunferencia de cuello y de cintura, puntuación inicial en la escala de de Epworth⁽¹⁵⁾ y, en caso de haber sido un paciente portador de

CPAP, la presión óptima de su anterior tratamiento (cmH₂O); 2). Variables anatómicas cefalométricas y fisiológicas procedentes del CBCT inicial (Tabla 1 y 2). Se midieron con el software Dolphin Imaging® (versión 11.0, Chatsworth, CA, USA); 3). Variables polisomnográficas y neurofisiológicas que incluyeron el IAH/h, la saturación mínima de oxígeno (minSaO₂), CT90% y si existía un componente posicional en la AOS del paciente (SI/NO). Los sujetos se categorizaron como AOS posicional (P-AOS) cuando el IAH/h en posición supina es >2 veces al IAH/h en posición lateral⁽¹⁶⁾.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se compararon las variables cuantitativas usando el test t de Student (alfa < 5%, p<0.05). Para las proporciones, se usó el test chi-cuadrado. Se empleó una regresión logística con la variable "respuesta" para analizar la curva ROC e identificar un modelo predictivo con alta sensibilidad y especificidad para la respuesta al tratamiento

con DAM. Se ajustó con la prueba de Hosmer para evaluar diferencias entre el modelo y los datos reales.

Se calculó el tamaño muestral para dos medias independientes basadas en el parámetro IAH. Se necesitaron 30 sujetos en cada grupo para detectar una diferencia de al menos 2.2 unidades, aceptando un riesgo alfa de 0.05 y un riesgo beta de 0.3 en un contraste bilateral. Se evaluó la reproducibilidad inter e intra-observador utilizando el coeficiente de correlación inter-clase (CCI) con intervalos de confianza del 95% y el estadístico Kappa para variables categóricas.

Resultados

Las características de los pacientes que participaron en el estudio se presentan en la Tabla 3. La totalidad de la muestra incluyó a 65 pacientes. Atendiendo a los criterios usados en el presente estudio, 33 pacientes se clasificaron como respondedores al tratamiento y 32 pacientes se consideraron no respondedores.

De los 32 no respondedores, cinco presentaban normopeso, 17 sobrepeso y 10 obesidad. De los 33 respondedores, 15 presentaban normopeso, 17 sobrepeso y un paciente obesidad. En cuanto a la gravedad de la patología, de los 32 pacientes no respondedores, un único paciente presentaba un AOS leve, 17 pacientes presentaban una AOS moderado y 14 pacientes padecían una AOS

severo. De los 33 pacientes respondedores, 14 presentaron AOS leve, 16 AOS moderado y 3 pacientes AOS severo (Figura 4). Existen diferencias estadísticamente significativas entre el patrón de respuesta y la severidad de la AOS, así como entre la tasa de respuesta y las categorías de IMC ($p < 0.002$) con una asociación lineal significativa ($p < 0.001$).

En cuanto al dispositivo utilizado, a la totalidad de los pacientes se les colocó un dispositivo ajustable hecho a medida (n 65 pacientes), 40 fueron tratados con el DAM®, 14 pacientes con el dispositivo Orthoapnea Classic® y 11 pacientes con el NOA®. De los 40 pacientes tratados con el DAM®, 20 fueron respondedores y 20 no respondedores; de los 14 pacientes tratados con Orthoapnea Classic®, 7 respondieron y otros 7 no respondieron, y de los 11 pacientes tratados con NOA® 6 respondieron y 5 no respondieron al tratamiento. Por lo tanto, no existen diferencias estadísticamente significativas en el patrón de respuesta o eficacia dependiendo del tipo de dispositivo utilizado ($p > 0.939$). Además, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el porcentaje de avance mandibular al que se ajustó finalmente el dispositivo entre ambos grupos (77.69 ± 13.34 DAM®; 77.69 ± 13.34 Orthoapnea Classic®; 74.42 ± 8.84 NOA®; $p > 0.05$).

Las características clínicas y antropométricas de los pacientes respondedores y no respondedores que se incluyeron en el estudio se muestran en la Tabla 4.

FIGURA 4. Gráfico de barras de la clasificación de la severidad del índice de masa corporal y del índice de apnea e hipopnea en función del patrón de respuesta.

TABLA 1. Definición de las variables cefalométricas del estudio con su norma y desviación estándar.

VARIABLE CEFALOMÉTRICA	DEFINICIÓN	NORMA/DS
LONGITUD MANDIBULAR (MM)	Distancia Me – Go	71 ± 5 mm
LONGITUD MAXILAR (MM)	Distancia ENA – ENP	54.5 ± 2.5 mm
ALTURA FACIAL ANTERIOR (MM)	Distancia Na–Me	—
ALTURA FACIAL POSTERIOR (MM)	Distancia S – Go	—
COCIENTE DE ALTURAS FACIALES DE JARABAK	El crecimiento mb debe ser hacia delante y abajo por igual. Cuando predomina hacia delante (cociente aumentado), se trata de un crecimiento horizontal, y cuando predomina hacia abajo (cociente disminuido), se trata de un crecimiento vertical.	61 ± 2 %
SN-PLANO MANDIBULAR (GO-GN)	Relación vertical de la mandíbula respecto al cráneo. Ángulo aumentado: dolicofacial. Ángulo reducido: braquifacial.	32 ± 2°
ÁNGULO GÓNICO	Ángulo entre la altura de la rama mandibular (Ar–Go) y la longitud del cuerpo mandibular (Go–Me). Ángulo aumentado: dolicofacial. Ángulo reducido: braquifacial.	130 ± 7°
SNA	Relación entre la base craneal (S–Na) – Punto A	82 ± 2°
SNB	Relación entre la base craneal (S–Na) – Punto B	80 ± 2°
ANB	Relación maxilo-mandibular. Punto A–Na–B	2 ± 1°
RESALTE	Distancia entre los bordes incisales del incisivo central superior e inferior sobre plano oclusal.	2.5 ± 2.5 mm
SOBREMORDIDA	Distancia entre los bordes incisales del incisivo central superior e inferior medida perpendicularmente al plano oclusal.	2.5 ± 2 mm
3ª VÉRTEBRA CERVICAL - HIOIDES	Distancia de la 3ª vértebra cervical – hueso hioides	—
PUNTO RETROGNATION - HIOIDES	Distancia del punto RGN – hueso hioides	—
PLANO MANDIBULAR - HIOIDES	Distancia del plano mandibular (Go–Gn) – hueso hioides	—

TABLA 2. Definición de las variables anatómicas fisiológicas y los límites anatómicos de las subregiones de la vía aérea.

REGIÓN	LÍMITES ANATÓMICOS / DEFINICIÓN	
LONGITUD DE LA VÍA AÉREA	Distancia entre el plano a través de la ENP paralelo al FH y el plano paralelo a FH que pasa por la base de la epiglotis (mm)	
CSAMIN	Sección mínima transversal de la vía aérea (mm ²)	
NASOFARINGE	Superior	Tejido blando de la pared faríngea
	Inferior	Plano paralelo al FH que pasa por la ENP y se extiende por la pared posterior de la faringe
OROFARINGE	Superior	Límite inferior de la nasofaringe
	Inferior	Plano paralelo al FH que pasa a través de C3ai
HIPOFARINGE	Superior	Límite inferior de la orofaringe
	Inferior	Plano paralelo a FH que conecta la base de la epiglotis con la entrada al esófago
LONGITUD DEL PALADAR BLANDO	Distancia desde la ENP hasta la punta del paladar blando	
ANCHURA DEL PALADAR BLANDO	Mayor distancia anteroposterior del paladar blando	
LONGITUD DE LA LENGUA	Distancia desde la punta de la lengua a la punta anteroinferior de la epiglotis	

FH, Frankfurt horizontal; ENP, espina nasal posterior; C3ai, punto más anteroinferior de C3.

TABLA 3. Características clínicas y antropométricas basales de la totalidad de pacientes.

	N PACIENTES (N 65)
EDAD (AÑOS)	54.27 ± 10.80
IMC (KG/M ²)	26.37 ± 3.37
NORMOPESO (N 20)	23.01 ± 1.78
SOBREPESO (N 34)	26.54 ± 1.23
OBESIDAD (N 11)	31.92 ± 2.35
GÉNERO (H/M)	37/28
FUMADOR (SI/NO)	18/47
ALCOHOL (SI/NO)	3/62
COMORBILIDAD (SI/NO)	24/41
CIRCUNFERENCIA CUELLO (CM)	37.16 ± 3.95
CIRCUNFERENCIA CINTURA (CM)	83.43 ± 9.96
ESCALA DE EPWORTH	9.12 ± 5.08
PRESIÓN CPAP (CMH ₂ O)	5.92 ± 0.82
IAH INICIAL (EVENTOS/H)	19.36 ± 10.21
LEVE	15/65
MODERADO	33/65
SEVERO	17/65

IMC, índice de masa corporal; CPAP, presión positiva continua en la vía aérea; IAH, índice de apnea e hipopnea.

TABLA 4. Características clínicas y antropométricas de los pacientes respondedores y los no respondedores al tratamiento del AOS con DAM.

	RESPONDEDORES (N 33)	NO RESPONDEDORES (N 32)	P VALOR
EDAD (AÑOS)	54.07 ± 9.42	54.47 ± 12.21	0.442
IMC (KG/M2)	24.80 ± 2.35	27.98 ± 3.54	<0.001*
GÉNERO (H/M)	19/14	18/14	0.914
FUMADOR (SI/NO)	9/24	9/23	0.939
ALCOHOL (SI/NO)	1/32	2/30	0.536
COMORBILIDAD (SI/NO)	10/23	14/18	0.261
CIRCUNFERENCIA CUELLO (CM)	37.16 ± 3.94	41.46 ± 3.83	<0.001*
CIRCUNFERENCIA CINTURA (CM)	83.43 ± 9.96	97.95 ± 13.60	<0.001*
ESCALA DE EPWORTH	9.12 ± 5.08	12.28 ± 4.81	<0.001*
PRESIÓN CPAP (CMH2O)	5.92 ± 0.82	9.72 ± 2.19	<0.001*
IAH INICIAL (EVENTOS/H)	18.45 ± 8.73	32.58 ± 15.33	<0.001*

IMC, índice de masa corporal; CPAP, presión positiva continua en la vía aérea; IAH, índice de apnea e hipopnea.

TABLA 5. Características anatómicas cefalométricas de los pacientes respondedores, no respondedores al tratamiento del AOS con DAM.

	RESPONDEDORES (N 33)	NO RESPONDEDORES (N 32)	P VALOR
LONGITUD MANDIBULAR (MM)	72.46 ± 4.14	76.02 ± 6.59	0.106
LONGITUD MAXILAR (MM)	53.45 ± 2.42	56.70 ± 5.19	<0.001*
ALTURA FACIAL ANTERIOR (MM)	124.82 ± 3.26	128.92 ± 4.00	<0.001*
ALTURA FACIAL POSTERIOR (MM)	85.38 ± 3.85	88.90 ± 4.27	<0.001*
COEFICIENTE JARABAK	63.05 ± 3.93	59.26 ± 4.35	<0.001*
SN-PLANO MANDIBULAR (°)	31.32 ± 4.21	33.47 ± 2.88	0.01*
ÁNGULO GONIAICO (°)	126.70 ± 6.76	133.61 ± 5.78	<0.001*
SNA (°)	80.31 ± 4.32	81.32 ± 3.82	0.161
SNB (°)	76.61 ± 4.00	78.57 ± 4.66	0.137
ANB (°)	3.59 ± 2.86	2.70 ± 3.17	0.120
SOBREMORDIDA (MM)	3.59 ± 2.41	3.58 ± 2.33	0.493
RESALTE (MM)	4.18 ± 1.68	3.46 ± 1.93	0.056
3ª CERVICAL - HH (MM)	34.90 ± 3.62	38.84 ± 5.07	<0.001*
RETROGNATION - HH (MM)	42.48 ± 5.93	42.05 ± 5.69	0.383
PLANO MANDIBULAR-HH (MM)	22.44 ± 4.30	23.70 ± 6.23	0.172

SN, sella-nasion; SNA, sella-nasion-puntoA; SNB, sella-nasion-puntoB; ANB, puntoA-nasion-puntoB; HH, hueso hioides.

TABLA 6. Características anatómicas fisiológicas de los pacientes respondedores y no respondedores al tratamiento del SAOS con DAM.

	RESPONDEDORES (N 33)	NO RESPONDEDORES (N 32)	P VALOR
VOLUMEN VÍA AÉREA	20709.06 ± 6916.02	17820.84 ± 6174.55	0.140
VOL_NASOFARINGE	4059.55 ± 1677.95	3932.63 ± 1520.26	0.375
VOL_OROFARINGE	11124.45 ± 4597.35	9808.66 ± 4147.32	0.115
VOL_HIPOFARINGE	5646.79 ± 2859.34	4114.38 ± 2216.28	0.129
CSAMIN	81.88 ± 45.82	70.47 ± 41.83	0.149
LONGITUD VÍA AÉREA	85.68 ± 9.90	93.20 ± 4.40	<0.001*
LONGITUD PALADAR BLANDO (MM)	37.51 ± 4.37	41.51 ± 3.80	<0.001*
ANCHURA PALADAR BLANDO (MM)	10.21 ± 1.78	12.47 ± 2.38	<0.001*
LONGITUD LENGUA (MM)	83.44 ± 6.54	91.64 ± 6.65	0.453

Vol, volumen; CSAmín, sección mínima transversal.

TABLA 7. Características polisomnográficas y neurofisiológicas de los pacientes respondedores y no respondedores al tratamiento.

	RESPONDEDORES (N 33)	NO RESPONDEDORES (N 32)	P VALOR
IAH INICIAL (EVENTOS/H)	18.45 ± 8.73	32.58 ± 15.33	<0.001*
MINSaO ₂ (%)	86.55 ± 5.42	81.85 ± 4.91	<0.001*
CT90% (%)	7	10	0.001*
P-SAOS (%)	63.6	36.4	0.046*
NP-SAOS (%)	38.7	61.3	0.046*

IAH, índice de apnea e hipopnea; minSaO₂, saturación mínima de oxígeno; CT90%, tiempo de registro nocturno en el que la saturación de oxígeno permanece por debajo de 90%; SAOS, síndrome de apnea e hipopnea del sueño; P-SAOS, apnea obstructiva del sueño posicional; NP-SAOS, apnea obstructiva del sueño no posicional.

TABLA 8. Modelo de predicción multimodal de respuesta al tratamiento con dispositivos orales.

	VARIABLES	ODDS RATIO (95% CI)	B	P
PREDICTORES FENOTÍPICOS	Altura facial anterior	0.613 (0.453; 0.830)	-0.49	0.002
	IMC basal	0.551 (0.372; 0.815)	-0.60	0.003
	Longitud vía aérea	0.815 (0.706; 0.942)	-0.20	0.005
	minSaO ₂	1.132 (0.969; 1.322)	0.12	0.118
	Constante		85.22	<0.001
ESTADÍSTICA DIAGNÓSTICA	Porcentaje global			87.7%
	Sensibilidad			93.9%
	Especificidad			90.6%
	ROC AUC (95% CI)			0.96 (0.91; 1.00)

Se utilizó la regresión logística para desarrollar un modelo de respuesta. IMC, índice de masa corporal; minSaO₂, saturación mínima de oxígeno; ROC AUC, área bajo la curva ROC; CI, intervalo de confianza.

FENOTIPOS CONDICIONANTES EN LA TASA DE RESPUESTA

Los pacientes respondedores tenían un IMC significativamente más bajo que los no respondedores ($p < 0.001$), una circunferencia del cuello y cintura ($p < 0.001$) más reducida que los no respondedores y un nivel de presión en su anterior tratamiento de CPAP más bajo que los no respondedores ($p < 0.001$). Además, en los pacientes respondedores se observó una menor puntuación en la escala de somnolencia diurna de Epworth en comparación con los no respondedores ($p < 0.001$) (Tabla 4).

Las medidas cefalométricas de los respondedores y los no respondedores se muestran en la Tabla 5. Los pacientes con mejor tasa de respuesta se caracterizan por tener una menor longitud de maxilar ($p < 0.001$), menor altura facial anterior ($p < 0.001$) y posterior (0.024) en comparación con los no respondedores. En cuanto al patrón de crecimiento facial, los pacientes respondedores tenían un cociente de alturas faciales de Jarabak mayor en comparación con los no respondedores ($p < 0.001$), un menor ángulo goniaco ($p < 0.001$), y un ángulo SN-Plano mandibular ($p < 0.010$). Respecto a la posición del hioides, los pacientes respondedores presentaban una menor distancia de la tercera vértebra cervical al hioides ($p < 0.001$) en comparación con los no respondedores.

Las medidas fisiológicas de la vía aérea de los respondedores y no respondedores se muestran en la Tabla 6. La longitud de la vía aérea fue menor en los respondedores que en los no respondedores ($p < 0.001$). En cuanto a los tejidos blandos, los pacientes

con menor longitud y anchura del paladar blando respondieron mejor al tratamiento ($p < 0.001$) (Tabla 6).

Las medidas procedentes de la polisomnografía basal de los respondedores y los no respondedores se muestran en la tabla 7. Los pacientes con una menor saturación mínima de oxígeno basal, mayor índice de apnea e hipopnea y mayor CT90% respondieron peor al tratamiento con DAM ($p < 0.001$). Por otro lado, el 63,6% de los pacientes con una AOS posicional alcanzaron una tasa de respuesta completa IA/H < 10 , frente a un 36,4% de los pacientes que no presentaban SAOS posicional ($p < 0.046$).

En cuanto a la reproducibilidad de las mediciones, los valores obtenidos con el CCI oscilaron entre 0.9 y 1.0. Según la propuesta de Fleiss, esta correlación se considera muy buena ya que el CCI > 0.75 (17).

MODELO PREDICTIVO MULTIMODAL DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON DAM

Las variables fenotípicas consideradas para el modelo multimodal incluyeron las características clínicas, las características anatómicas cefalométricas, las anatómicas fisiológicas y las polisomnográficas. Se utilizó la regresión logística para desarrollar un modelo de predicción de respuesta. La altura facial anterior ($p < 0.002$), el IMC ($p < 0.003$), la longitud de la vía aérea ($p < 0.005$) y la saturación mínima de oxígeno basal ($p < 0.118$) formaron un modelo altamente predictivo (87.7%), con un área bajo la curva 0.96 (IC 0.91-1.00) (Figura 5). La precisión diagnóstica del modelo de predicción se describe en la Tabla 8.

FIGURA 5.

Discusión

El tratamiento con dispositivos de avance mandibular es un método cada vez más común para tratar la apnea obstructiva del sueño leve y moderada, o severa en aquellos pacientes que no toleran el tratamiento con CPAP o rechazan la cirugía^(9,18). Sin embargo, una limitación importante es la variabilidad de la eficacia de los dispositivos orales, ya que se trata de un tratamiento eficaz para el 60 – 70% de los pacientes⁽¹⁸⁾. Por lo tanto, dado que la capacidad para identificar qué pacientes van a recibir beneficios terapéuticos es actualmente un desafío, el objetivo de este trabajo se ha centrado en identificar las características fenotípicas de los respondedores a los dispositivos orales.

En cuanto al análisis de las características clínicas, los resultados del último metaanálisis publicado indicaron que los pacientes más jóvenes, con menor IMC y menor circunferencia de cuello respondieron mejor al tratamiento⁽¹³⁾. En el presente estudio, aunque los pacientes no respondedores se caracterizaban por tener una mayor edad, no hubo diferencias significativas. Con la edad, la función de los músculos dilatadores de la VAS se reduce considerablemente, lo que contribuye a una propensión al colapso de las vías respiratorias ante una presión negativa⁽¹⁹⁾; sin embargo, Milano et al. determinaron que la eficacia del DAM aumentaba en pacientes menores de 55 años⁽²⁰⁾. La falta de relación en el presente estudio podría deberse a que la media de edad de los pacientes fue de 54 ± 11 años.

Por otro lado, los IMC altos están asociados con el depósito de grasa que reducen el diámetro de la pared faríngea y por lo tanto aumenta la colapsabilidad de la VAS⁽²¹⁾. En el presente estudio, los pacientes respondedores tenían un IMC significativamente más bajo que los no respondedores ($p < 0.000$); dado que el IMC es un factor altamente relacionado con la circunferencia de cuello y cintura, los pacientes con un menor valor en estos parámetros también respondieron mejor ($p < 0.000$). Por ello, en pacientes con obesidad se recomienda llevar a cabo un tratamiento conservador previo que incluya ejercicios con intervalos de alta intensidad y entrenamiento de resistencia para producir una mejora en las variables antropométricas y fortalecer los músculos, con el fin de mejorar la colapsabilidad faríngea⁽²²⁾.

En cuanto a la ESS, los pacientes respondedores tenían puntuaciones basales menores en comparación con los no respondedores ($p < 0.015$), resultados que coinciden con otros estudios⁽²³⁾. Este parámetro, aunque debe considerarse debido a que la somnolencia está asociada con la incidencia de enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca⁽²⁴⁾, las últimas recomendaciones indican que no debe interpretarse de forma aislada, debido a que no todos los pacientes con AOS presentan excesiva somnolencia⁽²⁵⁾.

Conocer el nivel de presión de CPAP en aquellos

pacientes que no han tolerado este tratamiento, podría ser una herramienta clave para predecir la respuesta al tratamiento. En los resultados del metaanálisis de Camañes et al. (2022) se observó que la presión media de los no respondedores (8.36 ± 2.28) es $1.2 \text{ cmH}_2\text{O}$ mayor que los respondedores⁽¹³⁾. Recientemente, en el estudio de Lee CF et al. (2022), un nivel de CPAP $>14 \text{ cmH}_2\text{O}$ identificó a los no respondedores al tratamiento con una sensibilidad del 93.0-95.2%⁽²⁶⁾. Estos resultados coinciden con los del presente estudio. Este hallazgo señala a este parámetro como un marcador indirecto de la gravedad del AOS, donde una presión de CPAP óptima inferior a $8 \text{ cmH}_2\text{O}$ se asocia con una presión crítica de colapso de la VAS (Pcrit) inferior a $2.5 \text{ cmH}_2\text{O}$, relacionada con una baja colapsabilidad^(27,28).

Sin embargo, las características clínicas por sí solas no son predictores suficientemente potentes como para ser considerados de forma aislada, ya que muchos respondedores quedan fuera de los límites actualmente recomendados para las características clínicas; por lo que se deben evaluar junto con otros factores predictivos para predeterminar el resultado del tratamiento⁽²⁹⁾.

La respuesta al tratamiento con DAM probablemente tenga un origen anatómico, ya que el avance mandibular aumenta la dimensión de la VAS, reduciendo el colapso⁽³⁰⁾. Los efectos del DAM en la VAS parecen asociarse a un aumento en la dimensión de la velofaringe debido al desplazamiento del hueso hioides y del tejido de la lengua, lo que se ha vinculado con el éxito del tratamiento⁽³¹⁾. La efectividad del avance mandibular probablemente depende de los tejidos blandos y las estructuras craneofaciales, de manera que una reducción de la dimensión bucal y una mayor extensión de los tejidos blandos en las vías respiratorias comprometan el espacio de las mismas, convirtiéndola en más colapsable. Por ello, el tamaño del compartimento óseo respecto a la cantidad de tejido blando que contiene determinará la cantidad de presión ejercida por los tejidos en las vías respiratorias e influirá en su colapsabilidad, un concepto denominado “equilibrio anatómico”⁽³²⁾.

Así pues, en el presente estudio, los pacientes respondedores se caracterizan por tener una menor longitud del maxilar, menor altura facial anterior y posterior en comparación con los no respondedores, resultados que coinciden con los del metaanálisis⁽¹³⁾. Por lo tanto, estos resultados sugieren que el espacio intermaxilar para los tejidos blandos se reduce y, tras la colocación del dispositivo de avance mandibular, se normaliza el equilibrio anatómico.

Se ha observado que paladares blandos más largos y anchos en pacientes con AOS podrían estrechar la faringe y empeorar la eficacia del tratamiento mediante DAM^(32,33). En el presente estudio los pacientes respondedores se caracterizaron por tener una menor longitud y anchura del paladar blando, resultados que coinciden con otros autores⁽³³⁻³⁸⁾.

En cuanto a las características anatómicas de la vía aérea, la longitud de la vía aérea fue la única variable predictiva, siendo más corta en los respondedores. Estos resultados coinciden con los del último metaanálisis⁽¹³⁾, y probablemente se deba a que las vías respiratorias más largas son más colapsables⁽³⁹⁾.

La literatura ha considerado la sección mínima transversal de la vía aérea (CSA_{min}) como una de las características anatómicas más relevantes de la VAS relacionada con la patogenia de la AOS^(13,30,40). Sin embargo, en el presente estudio no hubo diferencias significativas en esta variable. Estos resultados coinciden con los de otros estudios⁽⁴¹⁻⁴⁴⁾. Chan AS et al. (2019) determinaron que para estimar diferencias significativas en esta variable se necesitarían 6121 pacientes en cada grupo (respondedores y no respondedores); cuando se necesita un tamaño muestral tan grande, se reduce la relevancia clínica de este hallazgo⁽⁴³⁾. Además, se debe tener en cuenta que la sección transversal de la VAS se ve afectada tanto por la lengua como por la posición de la cabeza. Durante la realización del CBCT, aunque los pacientes se colocaron con la cabeza perpendicular al plano de Frankfort y se les indicó que se abstuvieran de tragar, un cambio de 10° en la postura de la cabeza afecta al espacio de la VAS alrededor de 4 mm⁽⁴³⁾, y también puede que los pacientes no hayan seguido las instrucciones, lo que afectaría en los resultados del estudio. Futuros estudios deben considerar este aspecto para facilitar la comparación.

Con respecto a las características polisomnográficas, los pacientes con menor IAH basal respondieron mejor al tratamiento. Sin embargo, la literatura más reciente muestra que este parámetro tiene severas deficiencias en términos de reproducibilidad y validez como predictor⁽⁴⁵⁾. Por tanto, debemos analizar este parámetro junto con otros parámetros como la hipoxemia, tal y como se describe en el último consenso internacional⁽¹⁴⁾. En este estudio se observó que los respondedores presentan una minSaO₂ mayor y un CT90% menor, por lo que debemos considerar este parámetro. Además, Azarbarzin et al. (2019) demostraron que cuanto más grave es la hipoxia (expresada como carga hipóxica), peor es el resultado de la enfermedad cardiovascular (46).

Por otro lado, la posición durante el sueño registrado en la PSG es una herramienta importante para predecir el éxito o el fracaso del tratamiento con DAM. En el presente estudio, el 63,6% de los pacientes con AOS posicional alcanzaron una tasa de respuesta completa IAH<10, frente a un 36,4% de los pacientes que no presentaban AOS posicional. Estos resultados coinciden con los de otros autores utilizando la misma definición para la AOS posicional^(26, 35, 41, 47, 48, 49, 50).

MODELO PREDICTIVO MULTIMODAL DE RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON DAM

La AOS es un trastorno heterogéneo con varios fenotipos relacionados con factores anatómicos y no anatómicos⁽⁵¹⁾. La identificación de estos fenotipos mediante métodos fiables y simples podría permitir

un futuro tratamiento personalizado⁽⁵¹⁾. Sin embargo, dada la naturaleza diversa de la AOS y los hallazgos del presente estudio y los publicados anteriormente, parece poco probable que una sola variable clínica o polisomnográfica sea suficiente para predecir el resultado del tratamiento de la AOS mediante DAM⁽³⁰⁾.

Las variables fenotípicas consideradas para el modelo multimodal incluyeron las características clínicas, las características anatómicas cefalométricas, las anatómicas fisiológicas y las polisomnográficas. Se utilizó la regresión logística para desarrollar un modelo de predicción de respuesta. La altura facial anterior (p 0.002), el IMC (p 0.003), la longitud de la vía aérea (p 0.005) y la saturación mínima de oxígeno basal (p 0.118) formaron un modelo altamente predictivo de respuesta (87.7%), con un área bajo la curva 0.96 (IC 0.91-1.00).

Este estudio describe un nuevo modelo de predicción clínica para la respuesta al tratamiento con DAM en el que se utilizan pruebas multimodales mayoritariamente aplicadas durante la vigilia, lo cual facilita la aplicabilidad clínica. Sutherland K et al. (2018) también describieron varios modelos basados en pruebas durante la vigilia, uno basado únicamente en características clínicas (edad, sexo, IMC, circunferencia de cuello, circunferencia de cintura e IAH/h basal) y otro en combinación con variables procedentes de la espirometría y variables craneofaciales, ambos con alta capacidad predictiva. Sin embargo, no hubo una mejora significativa en la precisión predictiva del segundo modelo en comparación con el primero, por lo que no encontraron justificación para realizar pruebas adicionales⁽⁵²⁾.

LIMITACIONES

La principal limitación de este estudio fue que los CBCT de los pacientes se realizaron durante la vigilia y con los pacientes de pie, por lo que los resultados obtenidos en el presente estudio pueden diferir de un estado de sueño, ya que los cambios en el tono muscular de las vías respiratorias superiores se producen predominantemente durante el sueño⁽⁵³⁾. Sin embargo, el modelo multimodal no incluye características influenciadas por este aspecto, por lo que se podría optimizar el valor predictivo del resultado del tratamiento del DAM. No obstante, el modelo del presente estudio debe validarse de forma prospectiva con un tamaño muestral adecuado para considerarse clínicamente útil.

Conclusiones

Los resultados analizados en el presente estudio determinan que los pacientes respondedores se caracterizan por tener un menor IMC, una menor circunferencia de cuello y de cintura, un nivel de presión en su anterior

tratamiento con CPAP más bajo. Y una menor puntuación en la escala de somnolencia diurna de Epworth.

Por otro lado, una menor longitud del maxilar y altura facial anterior y posterior, un cociente de alturas faciales de Jarabak mayor, un menor ángulo goniaco, un menor ángulo SN-Plano mandibular, una menor distancia de la tercera vértebra cervical al hioides, una menor longitud de la vía aérea, una menor longitud y anchura del paladar blando se observaban con mayor frecuencia en el paciente respondedor.

Además, el paciente respondedor presentaba un menor IAH basal y CT90%, y una mayor saturación mínima de oxígeno basal eran en comparación con los no respondedores. Los pacientes con una AOS posicional respondieron mejor al tratamiento.

Es importante recalcar que, la altura facial anterior, el índice de masa corporal, la longitud de la vía aérea y la saturación mínima de oxígeno basal formaron un modelo altamente predictivo para identificar con precisión diagnóstica a los pacientes respondedores.

Agradecimientos

Los autores desean expresar su profunda gratitud al Dr. Tomàs Pérez-Carbonell y al Dr. Francisco Javier Puertas-Cuesta por su inestimable apoyo, orientación y colaboración.

Bibliografía

- BENJAFIELD AV, AYAS NT, EASTWOOD PR, HEINZER R, IP M, MORRELL, ET AL. *Estimation of the global prevalence and burden of obstructive sleep apnoea: a literature-based analysis*. *Lancet Respir Med* 2019;7:687-98.
- BERRY RB, BUDHIRAJA R, GOTTLIEB DJ, GOZAL D, IBER C, KAPUR VK, ET AL; AMERICAN ACADEMY OF SLEEP MEDICINE. *Rules for scoring respiratory events in sleep: update of the 2007 AASM Manual for the Scoring of Sleep and Associated Events*. *J Clin Sleep Med* 2012;8:597-619.
- PEPPARD PE, YOUNG T, BARNET JH, PALTA M, HAGEN EW, HLA KM. *Increased prevalence of sleep-disordered breathing in adults*. *Am J Epidemiol*. 2013 May 1;177(9):1006-14.
- DURÁN J, ESNAOLA S, RUBIO R, IZTUETA A. *Obstructive sleep apnea-hypopnea and related clinical features in a population-based sample of subjects aged 30 to 70 yr*. *Am J Respir Crit Care Med*. 2001;163(3 Pt 1):685-689.
- TIETJENS JR, CLAMAN D, KEZIRIAN EJ, DE MARCO T, MIRZAYAN A, SADROONRI B, ET AL. *Obstructive sleep apnea in cardiovascular disease: A review of the literature and proposed multidisciplinary clinical management strategy*. *J Am Heart Assoc*. 2019;8(1):e010440.
- ALLEN AJMH, BANSBACK N, AYAS NT. *The effect of OSA on work disability and work-related injuries*. *Chest*. 2015;147:1422-8.
- MICKELSON SA. *Oral appliances for snoring and obstructive sleep apnea*. *Otolaryngol Clin North Am*. 2020;53(3):397-407.
- PATTIPATI M, GUDAVALLI G, ZIN M, DHULIPALLA L, KOLACK E, KARKI M, ET AL. *Continuous Positive Airway Pressure vs Mandibular Advancement Devices in the Treatment of Obstructive Sleep Apnea: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis*. *Cureus*. 2022; 31;14(1):e21759.
- RANDERATH W, VERBRAECKEN J, DE RAAFF CAL, HEDNER J, HERKENRATH S, HOHENHORST W, ET AL. *European Respiratory Society guideline on non-CPAP therapies for obstructive sleep apnoea*. *Eur Respir Rev* 2021;30:210200.
- SUTHERLAND K, VANDERVEKEN OM, TSUDA H, MARKLUND M, GAGNADOUX F, KUSHIDA CA, ET AL. *Oral appliance treatment for obstructive sleep apnea: an update*. *J Clin Sleep Med*. 2014; 15;10(2):215-27.
- OKUNO K, PLISKA BT, HAMODA M, LOWE AA, ALMEIDA FR. *Prediction of oral appliance treatment outcomes in obstructive sleep apnea: a systematic review*. *Sleep Med Rev*. 2016;30:25-33.
- CHAN AS, LEE RW, SRINIVASAN VK, DARENDELILER MA, CISTULLI PA. *Use of flow-volume curves to predict oral appliance treatment outcome in obstructive sleep apnea: a prospective validation study*. *Sleep Breath* 2011;15:157e62.
- CAMAÑES-GONZALVO S, BELLOT-ARCÍS C, MARCO-PITARCH R, MONTIEL-COMPANY JM, GARCÍA-SELVA M, AGUSTÍN-PANADERO R, PAREDES-GALLARDO V, PUERTAS-CUESTA FJ. *Comparison of the phenotypic characteristics between responders and non-responders to obstructive sleep apnea treatment using mandibular advancement devices in adult patients: Systematic review and meta-analysis*. *Sleep Med Rev*. 2022;64:101644.
- MEDIANO O, GONZÁLEZ MANGADO N, MONTSERRAT JM, ALONSO-ÁLVAREZ ML, ALMENDROS I, ALONSO-FERNÁNDEZ A, ET AL. *International Consensus Document on Obstructive Sleep Apnea*. *Arch Bronconeumol*. 2022;58(1):52-68.

15. LAPIN BR, BENA JF, WALIA HK, MOUL DE. *The Epworth Sleepiness Scale: Validation of One-Dimensional Factor Structure in a Large Clinical Sample*. J Clin Sleep Med. 2018 Aug 15;14(8):1293-1301.
16. CARTWRIGHT RD. *Effect of sleep position on sleep apnea severity*. Sleep. 1984;7:110-4.
17. FLEISS JL. *The design and analysis of clinical experiments*. Nashville, TN: John Wiley & Sons; 1986.
18. RAMAR K, DORT LC, KATZ SG, LETTIERI CJ, HARROD CG, THOMAS SM, ET AL. *Clinical practice guideline for the treatment of obstructive sleep apnea and snoring with oral appliance therapy: an update for 2015*. J Clin Sleep Med 2015;11:773e827.
19. ROSENZWEIG I, GOSSELIN N, BUCKS RS. *Cognitive and Neurologic Aspects of Obstructive Sleep Apnea*. In Encyclopedia of Respiratory Medicine. 2nd ed. Vol. 5. Elsevier Doyma. 2021. p. 60-74.
20. MILANO F, BILLI MC, MARRA F, SORRENTI G, GRACCO A, BONETTI GA. *Factors associated with the efficacy of mandibular advancing device treatment in adult OSA patients*. Int Orthod 2013;11:278e89.
21. ONG JC, CRAWFORD MR. *Insomnia and Obstructive Sleep Apnea*. Sleep Med Clin. 2013;1;8(3):389-398.
22. LONGLALERNG K, NAKEAW A, CHARAWAE AE, REANTONG P, PRANGYIM U, JEENDUANG N. *Effects of six weeks high-intensity interval training and resistance training in adults with obesity and sleep related breathing disorders*. Sleep Sci. 2021;14(Spec 1):41-48.
23. PAHKALA R, SEPPA J, MYLLYKANGAS R, TERVANIEMI J, VARTIAINEN VM, SUOMINEN AL, ET AL. *The impact of oral appliance therapy with moderate mandibular advancement on obstructive sleep apnea and upper airway volume*. Sleep Breath. 2020;24:865e73.
24. MAZZOTTI DR, KEENAN BT, LIM DC, GOTTLIEB DJ, KIM J, PACK AI. *Symptom subtypes of obstructive sleep apnea predict incidence of cardiovascular outcomes*. Am J Respir Crit Care Med. 2019;200:493e506.
25. RAJESH S, WONDERLING D, SIMONDS A K. *Obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome and obesity hypoventilation syndrome in over 16s: summary of NICE guidance BMJ 2021; 375 :n2360*
26. LEE CF, CHEN YJ, HUANG WC, HOU JW, LIU YT, SHIH TT, ET AL. *Prediction of Mandibular Advancement Device Response Using CPAP Pressure in Different Polysomnographic Phenotypes*. Nat Sci Sleep. 2022; 25;14:517-529.
27. BAMAGOOS AA, CISTULLI PA, SUTHERLAND K, NGIAM J, BURKE PGR, BILSTON LE, ET AL. *Dose-dependent effects of mandibular advancement on upper airway collapsibility and muscle function in obstructive sleep apnea*. Sleep. 2019;11:42.
28. BOSI M, DE VITO A, ECKERT D, STEIER J, KOTECHA B, VICINI C, ET AL. *Qualitative phenotyping of obstructive sleep apnea and its clinical usefulness for the sleep specialist*. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:2058.
29. SUTHERLAND K, TAKAYA H, QIAN J, PETOCZ P, NG AT, CISTULLI PA. *Oral Appliance Treatment Response and Polysomnographic Phenotypes of Obstructive Sleep Apnea*. J Clin Sleep Med. 2015;15;11(8):861-8.
30. CAMAÑES-GONZALVO S, MARCO-PITARCH R, PLAZA-ESPÍN A, PUERTAS-CUESTA J, AGUSTÍN-PANADERO R, FONS-FONT A, ET AL. *Correlation between polysomnographic parameters and tridimensional changes in the upper airway of obstructive sleep apnea patients treated with mandibular advancement devices*. J Clin Med. 2021;10:5255.
31. GIANONI-CAPENAKAS S, KIM DI, MAYORAL P, LAGRAVÈRE VICH. *Mandibular advancement device effects on the upper airway anatomy and function: An umbrella review*. J Dent Sleep Med. 2023;10(2)
32. MOSTAFIZ W, DALCI O, SUTHERLAND K, MALHOTRA A, SRINIVASAN V, DARENDELILER MA, ET AL. *Influence of oral and craniofacial dimensions on mandibular advancement splint treatment outcome in patients with obstructive sleep apnea*. Chest 2011;139:1331e9.
33. SHEN HL, WEN YW, CHEN NH, LIAO YF. *Craniofacial morphologic predictors of oral appliance outcomes in patients with obstructive sleep apnea*. J Am Dent Assoc. 2012;143:1209e17.
34. EVELOFF SE, ROSENBERG CL, CARLISLE CC, MILLMAN RP. *Efficacy of a Herbst mandibular advancement device in obstructive sleep apnea*. Am J Respir Crit Care Med. 1994;149:905e9.
35. LIU Y, LOWE AA, FLEETHAM JA, PARK YC. *Cephalometric and physiologic predictors of the efficacy of an adjustable oral appliance for treating obstructive sleep apnea*. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2001;120: 639e47.
36. NG AT, DARENDELILER MA, PETOCZ P, CISTULLI PA. *Cephalometry and prediction of oral appliance treatment outcome*. Sleep Breath. 2012;16:47e58.
37. OGAWA T, LONG J, SUTHERLAND K, CHAN AS, SASAKI K, CISTULLI PA. *Effect of mandibular advancement splint treatment on tongue shape in obstructive sleep apnea*. Sleep Breath. 2015;19:857e63.

38. KIM HJ, HONG SN, LEE WH, AHN JC, CHA MS, RHEE CS, ET AL. *Soft palate cephalometric changes with a mandibular advancement device may be associated with polysomnographic improvement in obstructive sleep apnea.* Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275:1811e7.
39. RONEN O. *Influence of gender and age on upper-airway length during development.* Pediatrics. 2007;120:e1028e34.
40. OTSUKA R, ALMEIDA FR, LOWE AA, RYAN F. A *comparison of responders and nonresponders to oral appliance therapy for the treatment of obstructive sleep apnea.* Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2006;129:222e9.
41. CHAN AS, LEE RW, SRINIVASAN VK, DARENDELILER MA, GRUNSTEIN RR, CISTULLI PA. *Nasopharyngoscopic evaluation of oral appliance therapy for obstructive sleep apnoea.* Eur Respir J. 2010;35:836e42.
42. SUTHERLAND K, CHAN ASL, NGIAM J, DARENDELILER MA, CISTULLI PA. *Qualitative assessment of awake nasopharyngoscopy for prediction of oral appliance treatment response in obstructive sleep apnoea.* Sleep Breath. 2018;22:1029e36.
43. CHEN H, AARAB G, LOBBEZOO F, DE LANGE J, VAN DER STELT P, DARENDELILER MA, ET AL. *Differences in three-dimensional craniofacial anatomy between responders and non-responders to mandibular advancement splint treatment in obstructive sleep apnoea patients.* Eur J Orthod. 2019;41:308e15.
44. JUGÉ L, YEUNG J, KNAPMAN FL, BURKE PGR, LOWTH AB, GAN KZC, ET AL. *Influence of mandibular advancement on tongue dilatory movement during wakefulness and how this is related to oral appliance therapy outcome for obstructive sleep apnea.* Sleep. 2021;44:196.
45. PEVERNAGIE D. *Future treatment of sleep disorders: syndromic approach versus management of treatable traits?* Sleep Med Clin. 2021;16:465e73.
46. AZARBARZIN A, SANDS SA, STONE KL, TARANTO-MONTEMURRO L, MESSINEO L, TERRILL PI, ET AL. *The hypoxic burden of sleep apnoea predicts cardiovascular disease-related mortality: the Osteoporotic Fractures in Men Study and the Sleep Heart Health Study.* Eur Heart J. 2019;40:1149e57.
47. YOSHIDA K. *Influence of sleep posture on response to oral appliance therapy for sleep apnea syndrome.* Sleep. 2001;24:538e44.
48. CHUNG JW, ENCISO R, LEVENDOWSKI DJ, MORGAN TD, WESTBROOK PR, CLARK GT. *Treatment outcomes of mandibular advancement devices in positional and nonpositional OSA patients.* Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2010;109:724e31.
49. LEE CH, JUNG HJ, LEE WH, RHEE CS, YOON IY, YUN PY, ET AL. *The effect of positional dependency on outcomes of treatment with a mandibular advancement device.* Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2012;138:479e83.
50. VAN DE PERCK E, OP DE BEECK S, DIELTJENS M, VROEGOP AV, VERBRUGGEN AE, WILLEMEN M, ET AL. *The relationship between specific nasopharyngoscopic features and treatment deterioration with mandibular advancement devices: a prospective study.* J Clin Sleep Med. 2020;16:1189e98.
51. ECKERT DJ, WHITE DP, JORDAN AS, MALHOTRA A, WELLMAN A. *Defining phenotypic causes of obstructive sleep apnea. Identification of novel therapeutic targets.* Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(8):996–1004.
52. SUTHERLAND K, CHAN ASL, NGIAM J, DALCI O, DARENDELILER MA, CISTULLI PA. *Awake multimodal phenotyping for prediction of oral appliance treatment outcome.* J Clin Sleep Med. 2018;14:1879e87.
53. FOGEL RB, MALHOTRA A, WHITE DP. *Sleep. 2: pathophysiology of obstructive sleep apnoea/hypopnoea syndrome.* Thorax. 2004;59(2):159–63.